

GLOBALLASHUV DAVRIDA IJTIMOY TARMOQLAR VA MADANIY XOTIRA
(KOREYADAGI O‘ZBEK MIGRANTLARI MISOLIDA)

Rahimberdiyev Sardorbek Bekmurod o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali,

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası, katta o‘qituvchi

sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru

ORCID ID: 0009-0007-4129-9386

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20151978>

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv va transmilliy migratsiya sharoitida ijtimoiy tarmoqlarning madaniy xotirani saqlash, uzatish va qayta talqin qilishdagi rolining nazariy va ilmiy tahlili keltirilgan. Shunindek, Koreya Respublikasidagi o‘zbek migrantlari misolida raqamli kommunikatsiya muhitida migrantlar jamoasining shakllanish mexanizmlari va transmilliy identifikatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar madaniy merosni saqlash va uzatish vositasi sifatida emas, balki uni arxivlash, ramziy ifodalash va raqamli makonda interaktiv qayta talqin qilish imkonini beruvchi muhim kommunikativ institut sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, migratsiya, transmilliylik, ijtimoiy tarmoqlar, madaniy xotira, diaspora, identifikatsiya, raqamli madaniyat.

Abstract: This article presents a theoretical and scientific analysis of the role of social media in preserving, transmitting, and reinterpreting cultural memory in the context of globalization and transnational migration. Furthermore, using the example of Uzbek migrants in the Republic of Korea, it analyzes the mechanisms of migrant community formation and processes of transnational identification in the digital communication environment. The study examines digital technologies not as a means of preserving and transmitting cultural heritage, but as an important communicative institution enabling its archiving, symbolic representation, and interactive reinterpretation in digital space.

Keywords: globalization, migration, transnationality, social media, cultural memory, diaspora, identification, digital culture.

Аннотация: В данной статье представлен теоретический и научный анализ роли социальных сетей в сохранении, передаче и переосмыслении культурной памяти в контексте глобализации и транснациональной миграции. Кроме того, на примере узбекских мигрантов в Республике Корея анализируются механизмы формирования мигрантских сообществ и процессы транснациональной идентификации в цифровой коммуникационной среде. В исследовании цифровые технологии рассматриваются не как средство сохранения и передачи культурного наследия, а как важный коммуникативный институт, позволяющий архивировать, символически представлять и интерактивно переосмысливать его в цифровом пространстве.

Ключевые слова: глобализация, миграция, транснациональность, социальные сети, культурная память, diaspora, идентификация, цифровая культура.

Kirish. XXI asr globallashuv jarayonlari natijasida insonlar hayotida yangi kommunikativ makon – raqamli jamiyat paydo bo‘ldi. Migratsion jarayonlarning tezlashishi, transmilliy ijtimoiy aloqalarning kengayishi va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashishi madaniy o‘ziga xoslik va xotira masalasini yangi bosqichga ko‘tardi. Koreyadagi o‘zbek migrantlari o‘zlarini bir vaqtning o‘zida ikkita ijtimoiy makonni ifodalovchi sifatida qabul qila boshladilar. Bu jarayon transmilliy o‘ziga xoslikning shakllanishiga olib kela boshladi. Ushbu maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalarning madaniy xotirani saqlash va qayta talqin qilishdagi rolini ilmiy asoslashdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tizimli tahlil, etnosotsiologik kuzatish va raqamli antropologiya yondashuvlari qo‘llanilgan. Empirik asos sifatida Koreya Respublikasidagi o‘zbek migrantlari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomalar, intervyular va dala kuzatuvlari materiallari tahlil qilindi. Nazariy asos sifatida madaniy xotira tushunchasi (M. Halbwachs), transmilliylik nazariyasi va zamonaviy migratsiya tadqiqotlaridan foydalanildi.

Globallashuv va transmilliy migratsiya sharoitida migratsiya jarayoni endi oddiy hududiy harakat sifatida emas, balki ko‘p qatlamli ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlar tizimi sifatida qaraladi. Helen Lee tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvga ko‘ra, zamonaviy migratsiya doimiy transmilliy bog‘lanishlar bilan xarakterlanadi, ya‘ni migrantlar va ularning kelib chiqish jamiyatlari o‘rtasida odamlar, pul, g‘oyalar, ramzlar va qadriyatlarining muntazam harakati mavjud. Migratsiya jarayoni

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

uzilish emas, balki kengaytirilgan ijtimoiy makon ichidagi aloqalarning davomi hisoblanadi. Shu ma'noda, transmilliylik migrantlarning kundalik hayotiga singib ketgan ijtimoiy amaliyot sifatida tushuniladi¹³.

Zamonaviy davrda ijtimoiy tarmoqlar ushbu transmilliy aloqalar uchun muhim infratuzilmaga aylandi. Migrantlar ilgari kelib chiqish jamiyatlari bilan asosan pul o'tkazmalari, sovg'alar almashinuvi yoki qarindoshlik aloqalari orqali bog'langan bo'lsa, bugungi kunda raqamli texnologiyalar bu jarayonni tez, interaktiv va uzluksiz amalga oshishiga sabab bo'lmoqda. Zamonaviy kommunikatsiya muhojirlar va diaspora birlashtirishga yordam beruvchi hamda o'z vatanlaridagilar bilan uzluksiz aloqani saqlab qolish uchun ijtimoiy vositaga aylangan¹⁴. Shuningdek, Ijtimoiy tarmoqlar orqali migrantlar masofadan turib oilaviy marosimlarda ishtirok etadilar, milliy bayramlarni birgalikda nishonlaydilar, diniy va ijtimoiy qoidalarga rioya qiladilar hamda moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatadilar. Natijada, transmilliy makon jismoniy masofalarga qaramay, doimiy aloqa va aloqa maydoniga aylanadi.

Migratsiya ko'pincha individual qaror emas, balki oila yoki qarindoshlik guruhining jamoaviy strategiyasidir. Raqamli aloqa vositalari bu qarindoshlik tarmoqlarini yanada mustahkamlaydi¹⁵. Telegram, WhatsApp va boshqa platformalardagi oilaviy guruhlar transmilliy "xonadonlarni" saqlash, muammolarni muhokama qilish, moliyaviy yordamni muvofiqlashtirish va birgalikda muhim qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shunday qilib, an'anaviy ijtimoiy tuzilmalar zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiriladi.

Ijtimoiy tarmoqlar madaniy xotirani saqlash va qayta talqin qilish vositasiga aylandi. Migrantlar o'zlarining milliy an'analari, urf-odatlarini, oshxonalarini, kiyim-kechaklari va marosimlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etadilar¹⁶. To'ylar, sunnat marosimlari, Hayit bayramlari va milliy bayramlarning tasvirlari nafaqat esdalik sifatida, balki madaniy merosni yosh avlodga yetkazish vositasi sifatida ham keng tarqalgan¹⁷. Bu jarayon faqat saqlash bilan cheklanib qolmay, balki madaniyatni yangi kontekstlarda qayta talqin qilishni ham o'z ichiga oladi. Raqamli makonda madaniy ramzlar yangi ma'noga ega bo'ladi va transmilliy o'ziga xosliklar shakllanadi. Umumiy qilib aytganda, globallashuv sharoitida ijtimoiy kommunikatsiya aloqalari transmilliy migratsiyaning ajralmas qismiga aylandi. Ular uzluksiz muloqot, qarindoshlik aloqalarini mustahkamlash, madaniy xotirani saqlash va o'ziga xoslikni shakllantirish jarayonlarida markaziy rol o'ynaydi¹⁸. Shuning uchun, zamonaviy migratsiyani tushinishda raqamli aloqa muhitini hisobga olmasdan transmilliy ijtimoiy jarayonlarning to'liq tasvirini berishning iloji yo'q.

Madaniy xotira – bu jamiyatning tarixiy tajribasi, qadriyatlarini, ramziy tasvirlari va ma'naviy merosini avloddan-avlodga uzatish jarayoni. Bu nafaqat tarixiy faktlar to'plami, balki jamiyatning o'zini anglash, o'ziga xoslik va jamoaviy ongini shakllantirish mexanizmi hamdir. Madaniy xotira orqali odamlar o'z o'tmishini talqin qiladilar, hozirgi ijtimoiy jarayonlarni baholaydilar va kelajak istiqbollari belgilaydilar. Shu ma'noda, madaniy xotira ijtimoiy barqarorlik, madaniy uzluksizlik va jamoaviy birdamlikning muhim omilidir¹⁹.

An'anaviy jamiyatlarda madaniy xotira og'zaki an'analari, marosimlar, urf-odatlar, yozma manbalar, me'moriy yodgorliklar va san'at asarlari orqali saqlanib qolgan²⁰. Oila va mahalla institutlari xotirani uzatish uchun asosiy ijtimoiy makon hisoblangan. Biroq, globalizatsiya va migratsiya jarayonlari natijasida xotirani uzatish shakllari tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, transmilliy migratsiya sharoitida madaniy xotira fazoviy chegaralardan oshib, ko'p qatlamli va ko'p markazli bo'lib qoladi²¹. Migrantlar bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy-madaniy makonlarda yashaydilar va bu holat xotiraning ham transmilliy xarakterga ega bo'lishiga olib keladi. Raqamli transformatsiya bu jarayonni

13 Lee H. Migration and transnationalism: Pacific perspectives // Migration and Transnationalism: Pacific Perspectives. – Canberra: ANU E Press, 2009. – P. 2.

14 Castells M. The Rise of the Network Society. – 2nd edition, with a new preface. – Oxford ; Malden: Wiley-Blackwell, 2010. – (The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. I). –P. 23.

15 Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do viloyati Samcheok shahri. 2022-yil.

16 Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan shahri. 2025-yil.

17 Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Toshbuloq shahri, 2025-yil.

18 Levitt P., Jaworsky B.N. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends // Annual Review of Sociology. – 2007. – Vol. 33. – P. 133.

19 Halbwachs M. On Collective Memory. – Chicago: The University of Chicago Press, 1992. – P. 40.

20 Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. – Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. – P. 112.

21 Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. – Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. – P. 111.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

yanada tezlashtirdi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar madaniy xotirani saqlash, tarqatish va qayta talqin qilish uchun yangi maydonga aylandi. Xotira endi faqat jismoniy hududga bog‘liq emas; u virtual makonda ham shakllanadi va mavjud. Raqamli platformalar vaqt va makon chegaralarini xiralashtiradi, bu esa etnik jamoalar o‘rtasida doimiy aloqani ta‘minlaydi.

Raqamli makondagi madaniy xotira o‘zini bir necha shakllarda namoyon qiladi. Birinchidan, milliy bayramlarni onlayn nishonlash keng tarqaldi. Masalan, Navro‘z, Mustaqillik kuni va diniy bayramlar chet elda yashovchi migrantlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda jonli efirlar, fotosuratlar va videolar orqali efirga uzatiladi²². Bu jarayon nafaqat an‘analarni saqlab qolish, balki ularni global auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi. Bayram marosimlari mahalliy bo‘lishdan to‘xtadi va transmilliy tadbirlarga aylandi.

Ikkinchidan, diniy marosimlarning jonli efirlari madaniy xotiraning uzluksizligini ta‘minlaydi. Masjidlarda yoki boshqa diniy joylarda o‘tkaziladigan marosimlarni onlayn efirga uzatish orqali chekka joylardagi jamoat a‘zolari ham qo‘shilishlari mumkin. Shunday qilib, diniy xotira raqamli media orqali ham mustahkamlanadi va yangi auditoriyaga yetib boradi²³.

Uchinchidan, milliy ramzlarni vizual platformalarda namoyish etish katta ahamiyatga ega. Milliy liboslar, taomlar, tarixiy shaxslar va musiqiy va raqs namunalari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Vizual kontent tez va hissiy ta‘sirga ega bo‘lgani uchun u jamoaviy xotirani shakllantirish uchun samarali vositaga aylanadi. Masalan, milliy taom tayyorlash videosi yoki tarixiy yodgorlikning fotosurati nafaqat estetik ma‘lumotni, balki madaniy o‘ziga xoslik elementini ham yetkazadi²⁴.

To‘rtinchidan, o‘zbek jamoalari o‘rtasidagi jamoaviy muhokamalar madaniy xotirani ijtimoiy muloqot jarayoniga aylantiradi. Yopiq yoki ochiq ijtimoiy tarmoq guruhlari orqali migrantlar o‘z vatanlaridagi voqealar, tarixiy sanalar va marosimlar haqida fikr almashadilar. Ushbu muhokamalar davomida xotira alohida emas, balki jamoaviy ravishda qayta tiklanadi. Har bir ishtirokchi o‘z talqinini qo‘shadi, natijada umumiy hikoya shakllanadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar til to‘siqlarini yengib o‘tishdan ham yordam beradi. Xususan, ular til bilan bog‘liq qiyinchiliklarni yengish uchun bir qator mexanizmlardan foydalanadilar. 1) Jamoaviy tarjima – koreys tilini yaxshi biladigan immigratlar boshqalarga yordam berishadi. 2) Migratsiya agentliklari, elchixonalar va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan taklif qilinadigan online koreys tili kurslari²⁵. 3) Onlayn muloqot – Telegram, KakaoTalk va Facebookdagi guruhlar jamoatchilik bilan aloqa qilishning asosiy platformalariga aylandi. Bundan tashqari, vatandoshlar oilalari bilan ko‘chib o‘tganda, bolalar ikki tilli muhitda, uyda o‘zbek tilida, maktabda esa koreys tilida tarbiyalanadilar²⁶. Bu jarayon nafaqat "madaniyatlararo o‘ziga xoslik"ni shakllantiradi, balki o‘zbek tilining uzoq muddatli yo‘qolish xavfini ham tug‘diradi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, ijtimoiy tarmoqlar nafaqat madaniy xotirani saqlab qoladi, balki uni dinamik ravishda qayta tuzadi. Raqamli makonda xotira doimiy ravishda yangilanadi, muhokama qilinadi va qayta talqin qilinadi. Bu jarayon ko‘pincha tanlab olinadi: ba’zi voqealar kuchaytiriladi, boshqalari esa chetga surilishi mumkin. Shunday qilib, raqamli transformatsiya xotirani demokratlashtiradi, lekin shu bilan birga uni parchalash xavfini tug‘diradi.

Migratsiya sharoitida raqamli xotira identifikatsiya jarayoniga bevosita ta‘sir qiladi. Transmilliy turmush tarzini olib borayotgan migrantlar ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘z millatlarini ifoda etadilar va mustahkamlaydilar. Profil fotosuratlarida milliy atributlardan foydalanish, bayramlar paytida maxsus postlar joylashtirish yoki milliy xeshteglardan foydalanish orqali ular ma‘lum bir madaniy hamjamiyatga mansub ekanliklarini ko‘rsatadilar²⁷. Shunday qilib, madaniy xotira shaxsiy identifikatsiya va jamoaviy birdamlikni bog‘lash vositasiga aylanadi.

Madaniy xotira raqamli muhitda passiv ravishda saqlanadigan meros emas, balki doimiy ravishda qayta talqin qilish jarayonidir. Bu jarayon bir nechta mexanizmlar orqali sodir bo‘ladi. Birinchidan, vizual rekonstruksiya orqali tarixiy tasvirlar, milliy ramzlar va an‘analar fotosuratlar, videolar va grafik materiallar kabi yangi shakllarda taqdim etiladi. Ikkinchidan, hikoya transformatsiyasi orqali an‘anaviy hikoyalar, tarixiy voqealar va shaxslar zamonaviy talqin va yangi kontekstda qayta hikoya qilinadi. Uchinchidan, ramziy kodlash orqali madaniy ramzlar, kiyim-kechak, oziq-ovqat va marosimlar qisqa,

22 Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri. 2025-yil.

23 <https://youtu.be/MWQtD8U8tQY?si=CJbyCiFffn42Z5Mi>

24 Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. – Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. – P. 111.

25 Seuldagi hayot: Koreyada yashash qo‘llanmasi. – Seul: Seul Metropolitan Government, 2022.– 55 b.

26 Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Chuncheon shahri, 2023- yil.

27 Dala yozuvlari. Janubiy Koreya, Kangvon-do viloyati Sokcho shahri. – 2023-yil.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

samarali belgilar ko‘rinishida identifikatsiya vositasiga aylanadi. Va nihoyat, interaktiv muloqot orqali foydalanuvchilar talqin, muhokama va munozara orqali birgalikda kontent yaratadilar.

Xulosa. Globallashuv va transmilliy migratsiya jarayonida ijtimoiy tarmoqlar madaniy xotirani saqlashning passiv vositasi emas, balki uni faol ravishda qayta tiklaydigan muhim ijtimoiy institutga aylanib bormoqda. Koreya Respublikasidagi o‘zbek migrantlari misolida ko‘rsatilganidek, ijtimoiy tarmoqlar nafaqat transmilliy identifikatsiyani shakllantirishga xizmat qiladi, balki madaniy xotirani tizimli arxivlashda, jamoaviy identifikatsiyani mustahkamlashda va yangi ramziy ma’nomalarni yaratishda faol ishtirok etadi. Shunday qilib, madaniy xotira global axborot makonida yangi mazmun va shaklga ega bo‘lib, migrantlar hayotida muhim ijtimoiy-madaniy resurs bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Assmann J. Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. – Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008. – P. 111–112.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. – 2nd edition, with a new preface. – Oxford; Malden: Wiley-Blackwell, 2010. – (The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. I). – P. 23.
3. Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri. 2025-yil.
4. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do viloyati Samcheok shahri. 2022-yil.
5. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Chuncheon shahri. 2023-yil.
6. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do viloyati Sokcho shahri. 2023-yil.
7. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan shahri. 2025-yil.
8. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Toshbuloq shahri. 2025-yil.
9. Halbwachs M. On Collective Memory. – Chicago: The University of Chicago Press, 1992. – P. 40.
10. Lee H. Migration and transnationalism: Pacific perspectives // Migration and Transnationalism: Pacific Perspectives. – Canberra: ANU E Press, 2009. – P. 2.
11. Levitt P., Jaworsky B.N. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends // Annual Review of Sociology. – 2007. – Vol. 33. – P. 133.
12. Rahimberdiyev S. Koreyadagi o‘zbek talabalarning ijtimoiy-madaniy moslashuvi. MUARRIX: Tarix ilmiy jurnali, 2025, №3. — B. 75–85. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17205372>
13. Rahimberdiyev S. B. Intellectual Migration (A Case Study of Uzbek Students Traveling to South Korea for Educational Purposes). Universal Insights Conference on Science and Society: International Scientific Conference, Vol. 1, Issue 1, December 2025. — P. 294–299.
14. Rahimberdiyev S. B. Koreya Respublikasida o‘zbek migrantlarining ijtimoiy-madaniy moslashuv jarayonlari. Qo‘qon DPI Ilmiy xabarnomasi, 2025, №5 (A seriyasi, may). — B. 52–59.
15. Rahimberdiyev S. B. Mehnat migrantlarining ijtimoiy holati va madaniy identifikatsiyasi (Koreyadagi o‘zbeklar misolida). Look to the Past, 2025, vol. 8, issue 12. — B. 42–47. DOI: 10.26739/2181-9599-2025-12.
16. Rahimberdiyev S. B. Transmilliy migratsiya sharoitida o‘zbek migrantlarining madaniy identifikatsiyasi va kundalik hayot strategiyalari (Koreya Respublikasi misolida). Namangan Davlat Pedagogika Instituti ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 14-noyabr, 2025. — B. 247–252.
17. Rahimberdiyev S. B. Transmilliy ta’lim migratsiyasi sharoitida madaniy shok va moslashuv dinamikasi (Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalari misolida) // “Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 20–21-fevral, 2026. — B. 429–433.
18. Rahimberdiyev S. B. Koreya Respublikasida o‘zbek migrantlarining madaniy identifikatsiyasi: transmilliy jarayon va kundalik hayot dinamikasi // “Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 20–21-fevral, 2026. — B. 434–441.
19. Seuldagi hayot: Koreyada yashash qo‘llanmasi. – Seul: Seul Metropolitan Government, 2022. – 55 b.
20. <https://youtu.be/MWQtD8U8tQY?si=CJbyCiFffn42Z5Mi>